

Características vinculadas a la RSU presentes en estudiantes de una IES en Veracruz, México

B. Antonio Pacheco^{1*}, M. B. Ordaz Hernández², A. Alonso Guillén³, J. Soriano Fera⁴
Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Veracruzana, Av. Universidad Km 7.5, Col. Santa Isabel, C.P. 96538, Coatzacoalcos, Veracruz, México
1antpacheco@uv.mx, 2mordaz@uv.mx, 3amalonso@uv.mx, 4zs19016838@estudiantes.uv.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El presente estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal, tiene como objetivo identificar las características vinculadas a la Responsabilidad Social Universitaria presentes en los estudiantes del Programa Educativo de Gestión y Dirección de Negocios adscritos a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, en el periodo febrero – julio 2022. El instrumento utilizado contempla siete características: conciencia, compromiso, controversia con civilidad, respeto a la diversidad, ciudadanía, justicia social y cambio, con respuestas tipo Likert desde totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (5). Entre los resultados encontrados, el respeto a la diversidad es la característica que sobresale con una media de 4.35, la “conciencia” se posiciona en segundo lugar junto con “controversia con civilidad” (media de 4.01), seguido del cambio (media de 3.97), justicia social (media de 3.93), compromiso (media de 3.92) y ciudadanía (media de 3.88) respectivamente.

Palabras clave: Características, RSU, estudiantes, Universidad.

Abstract

The present study with a quantitative, descriptive and cross-sectional approach, aims to identify the characteristics linked to University Social Responsibility present in the students of the Educational Program of Management and Business Administration attached to the Faculty of Accounting and Administration of the Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, in the period February - July 2022. The instrument used contemplates seven characteristics: awareness, commitment, controversy with civility, respect for diversity, citizenship, social justice and change, with Likert-type responses from totally disagree (1) to totally agree (5). Among the results found, respect for diversity is the characteristic that stands out with an average of 4.35, "awareness" is positioned in second place together with "controversy with civility" (average of 4.01), followed by change (average of 3.97), social justice (mean 3.93), commitment (mean 3.92) and citizenship (mean 3.88) respectively.

Key words: Characteristics, RSU, students, University.

Introducción

La universidad es considerada un centro del saber, donde la preparación académica y el desarrollo de las capacidades reflexivas son algunos de los pilares que la sostienen. No obstante, aun con sus contribuciones científicas y culturales no están exentas de las demandas sociales puesto que allí, se desarrolla una conciencia social [1]. La universidad tiene una responsabilidad en la formación de los educandos y con la sociedad; por ello, es necesario una educación integral en cada una de las áreas del conocimiento. En este sentido, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) constituye una línea de acción que actualmente requieren las universidades para generar iniciativas de comprensión y resolución de problemas a los desafíos globales de la sociedad [2]. La RSU es una nueva política de gestión universitaria que redefine la tradicional extensión y proyección social solidaria, introduciendo un enfoque global de cuidado de los impactos administrativos y académicos en todos los procesos de la universidad [3]. El objetivo fundamental de la RSU es desarrollar una serie de acciones que permitan estrechar las relaciones de la Universidad con la sociedad [4]. Es por ello que resulta importante reflexionar si los esfuerzos de las universidades en lo que respecta en la formación de los

estudiantes a través de sus diversas Experiencias Educativas, foros, congresos, investigaciones, así como la vinculación ciudadana, ambiental y con el sector productivo han influido en la transformación social.

Por lo anterior, este estudio de investigación tiene como objetivo identificar las características vinculadas a la RSU en los estudiantes del Programa Educativo de Gestión y Dirección de Negocios (GDN) inscritos en el periodo febrero - julio 2022 en la Universidad Veracruzana (UV) de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) campus Coatzacoalcos, mismo que permite determinar en los sujetos de estudio las características más desarrolladas en cuanto a la conciencia, compromiso, controversia con civilidad, respeto a la diversidad, ciudadanía, justicia social y cambio.

Metodología

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal. Cabe subrayar que al tratarse de una investigación descriptiva y que solo busca identificar las características relacionadas con la RSU, no se generó hipótesis alguna [5]. En su desarrollo se consideraron tres fases, la primera se refiere a la investigación documental de teorías, modelos e instrumentos relacionados con la identificación de las características enfocadas a la RSU, entre ellos se encontró el denominado “Construcción y Validación de un Instrumento para Evaluar las Características de la Responsabilidad Social Universitaria en Estudiantes Universitarios” que considera siete características de un estudiante socialmente: conciencia, compromiso, controversia con civilidad, respeto a la diversidad, ciudadanía, justicia social y cambio. Se debe mencionar que los autores lograron distribuir los ítems en el “Modelo de Cambio Social de Retolaza”, mismo que comprende las dimensiones de: transformación personal, transformación de relaciones, transformación de patrones culturales y transformación estructural. El análisis de este estudio se limitó a las siete características mencionadas, debido a que solo busca identificar su desarrollo desde el autodiagnóstico de los estudiantes [6]. En la Tabla 1, se aprecia y describe cada una de las características relacionadas con la RSU.

Tabla 1. Descripción de las características vinculadas a la Responsabilidad Social Universitaria [6].

Características	Descripción
Conciencia	La conciencia tiene que ver con el conocimiento que una persona posee sobre sus propios pensamientos y acciones. Aplicado en los estudiantes, tiene que ver con el reconocimiento de sus talentos, intereses, preocupaciones, entre otros y ponerlos al servicio de la sociedad.
Compromiso	Es la responsabilidad que tiene el estudiante con la justicia social y el servicio con la comunidad. Este compromiso requiere por parte del estudiante: pasión, credibilidad, persistencia a pesar de los retos o desafíos, cumplir los compromisos de manera oportuna y por arriba de las expectativas.
Controversia con civilidad	Actuar con civilidad hace referencia a la comprensión del origen de un desacuerdo o disputa y contar con la habilidad para continuar con el diálogo y el trabajo colaborativo sin perder el propósito de la construcción de una sociedad más justa y humana. También implica la capacidad de indignarse ante situaciones de injusticias y atreverse a denunciarlas con pruebas objetivas sin perder el respeto a los demás.
Respeto a la diversidad	Implica la conciencia que debe tomar el estudiante de la interculturalidad y multiculturalidad humana, implica también reconocer la propia cultura (orígenes) y aceptar otras culturas. La sociedad se caracteriza por la diversidad humana y esa diversidad hace único y especial a cada individuo.
Ciudadanía	Se pueden identificar dos tipos de ciudadanía: la primera hace referencia a aquellos deberes colectivos que el Estado regula y que la persona adquiere al alcanzar una determinada edad. El segundo permite al estudiante vivir su condición de ciudadano como agente de cambio social, debatiendo asuntos de preocupación de la colectividad, diseñando proyectos y presentándolos en espacios o plataformas tales como foros y de ser posible, participando en su implementación. El segundo es el que se desea inculcar en los estudiantes.
Justicia social	Las Instituciones de Educación Superior, contribuyen a la generación de una dinámica que trabaje desde y por la justicia social, o bien, a reproducir o perpetuar las injusticias o desigualdades. En este sentido, los estudiantes deben comprender los retos de la justicia (pobreza, desigualdad, discriminación, etc.) independientemente del entorno político, social, económico, ambiental y

Cambio mantengan una orientación que se incline preferentemente hacia los ámbitos de mayor vulnerabilidad de su sociedad y contribuyan a contribuir con su profesión a la búsqueda permanente de una sociedad más justa y humana. El cambio implica la transición de un estado a otro y siempre está presente. En este sentido, el cambio debe tener como objetivo esencial la construcción de un mundo más humano y justo; para ello, es necesario creer fielmente en la posibilidad y fomentar la autenticidad de este sueño.

La segunda etapa corresponde a la determinación de la población y la muestra. Se utilizó el método de muestreo probabilístico y como técnica la de estratificación y de una población de 324 estudiantes activos en el periodo febrero - julio de 2022 en el Programa Educativo de Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración y se logró una muestra de 177 sujetos distribuidos por semestres como se aprecia en la Tabla 2. Se consideró un nivel de confianza de 95% y margen de error de 5%.

Tabla 2. Determinación de la muestra por el método no probabilístico y como técnica la de estratificación por semestre de los estudiantes del Programa Educativo de GDN activos en el periodo febrero – julio 2022 en la FCA.

Semestre	Estudiantes activos	Estrato proporcional
Segundo	88	48
Cuarto	79	43
Sexto	85	46
Octavo	72	39
Total	324	177

El cuestionario originalmente arrojó un alfa de Cronbach de 0.932 con 47 reactivos, mismo que se respetó para su aplicación en los sujetos antes mencionados; adicionalmente se le agregaron 4 preguntas de datos demográficos (ítems de la 1 a la 4) como género, edad, semestre y si el estudiante realiza en la actualidad alguna actividad laboral (remunerada o no), la sección dos de las características de RSU (ítems 5 a la 51) y la tercera sección de comentarios y/o sugerencias (ítem 52). Respecto a la confiabilidad del cuestionario en este estudio fue de 0.977 y que de acuerdo con las propuestas de George y Mallery [7] es excelente. En la tercera etapa de la investigación, se elaboraron los cálculos estadísticos y los respectivos análisis.

Resultados y discusión

En este apartado se presentan los resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes del Programa Educativo de GDN. Se calculó el Alfa de Cronbach por característica, misma que se aprecia en la Tabla 3.

Tabla 3. Alfa de Cronbach general y por característica vinculada a la RSU del cuestionario aplicado a los estudiantes del Programa Educativo de GDN de la FCA.

Características vinculadas a la RSU	Ítems	Alfa de Cronbach	Confiabilidad
Conciencia	9	0.890	Bueno
Compromiso	3	0.779	Aceptable
Controversia con civilidad	4	0.806	Bueno
Respeto a la diversidad	8	0.940	Excelente
Respeto a la ciudadanía	8	0.914	Excelente
Justicia social	10	0.895	Bueno
Cambio	5	0.811	Bueno
Global	47	0.977	Excelente

La Tabla 4 muestra los datos demográficos de los sujetos participantes, donde se visualiza que el género femenino tuvo mayor participación representando el 67% del total de los estudiantes inscritos en el periodo antes mencionado y el resto masculino (35%). Con relación al semestre este se encuentra muy similar en todos con un 27% el segundo y sexto, 24% cuarto y el 22% de octavo. Respecto a la edad, el 78% se encontraba en un rango de 17 a 21 años, el 19% de entre 22 a 26, solo el 2% de entre 27 a 31 y 1% de 32 o más. El 57% de los estudiantes activos solo se dedicaron al estudio, mientras que resto trabajó y estudió al mismo tiempo.

Tabla 4. Datos demográficos de los estudiantes del Programa Educativo de GDN participantes en la encuesta activos en el periodo febrero – julio 2022 en la FCA.

Datos demográficos		Porcentaje
Género	Femenino	65%
	Masculino	35%
Semestre	Segundo	27%
	Cuarto	24%
	Sexto	27%
	Octavo	22%
Edad	17 a 21 años	78%
	22 a 26 años	19%
	27 a 31 años	2%
	32 años o más	1%
Actividad laboral	Sí	43%
	No	57%

En la Figura 1, se aprecia las características vinculadas a las RSU por género, donde el femenino posee la media más alta en cada una de ellas con relación al masculino; sin embargo, el respeto por la diversidad sobresale en el femenino como el masculino con una diferencia de medias de 0.21 respectivamente. Mientras que las mujeres posicionan en segundo lugar a la característica de controversia con civildad, los hombres posicionan en este mismo lugar la conciencia. De las 7 características, el género femenino posiciona en último lugar la ciudadanía, mientras que el masculino el compromiso con una diferencia muy insignificante de 0.01 con ciudadanía.

Figura 1. Identificación de las características vinculadas a la RSU por género en estudiantes del Programa Educativo de GDN en la FCA de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, periodo febrero – julio 2022.

En la Figura 2, se presenta una gráfica cruzada de las características de la RSU por semestre; es importante precisar que los estudiantes de cuarto, sexto y octavo semestres presentan las medias más altas con relación a los de segundo, incluso los de octavo semestre están por encima de las demás en 5 características: compromiso, controversia con civildad, ciudadanía, justicia social y cambio. Con lo anterior, todo parece indicar que las Experiencias Educativas que van cursando los estudiantes de GDN plan 2019 influyen en su formación, específicamente donde se abordan temas de responsabilidad social como “ética y responsabilidad social en los negocios” (mismo que los estudiantes de segundo semestre iniciaban a cursar cuando se aplicó la encuesta), gestión del talento humano (donde se abordan temas de la gestión de la diversidad), desarrollo sustentable y emprendimiento social (que se cursan en octavo semestre), por solo mencionar algunas. Es pertinente referirse que los foros que se organizan desde las diversas Experiencias Educativas, academias por áreas de

conocimiento, cuerpos académicos, sí están influyendo en la formación social del estudiante; así como la participación de estos en investigaciones, congresos y actividades con la comunidad, organizada desde las Experiencias Educativas; sin embargo, es necesario reforzar la característica de ciudadanía ya que posee la media más baja si se compara con el resto.

Figura 2. Identificación de las características vinculadas a la RSU por semestre en estudiantes del Programa Educativo de GDN en la FCA de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, periodo febrero – julio 2022.

Se elaboró una gráfica cruzada por actividad laboral, en donde se cuestionó a los estudiantes si independientemente de estudiar, laboraban para alguna organización ya sea remunerada o no. En la Figura 3, se visualiza que aquellos que colaboran y estudian al mismo tiempo, poseen mejores características relacionadas con la responsabilidad social ya que sobresalen con las medias más altas con relación a los que solo están enfocados al estudio, seguramente este factor se debe a que aprecian de manera directa las acciones sociales que las empresas ponen en práctica. Lo interesante de esta gráfica es que el respeto a la diversidad es la más alta de todas y la más baja la ciudadanía.

Figura 3. Identificación de las características vinculadas a la RSU por semestre en estudiantes del Programa Educativo de GDN en la FCA de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, periodo febrero – julio 2022.

Finalmente, en la Figura 4, se visualiza de manera general las características vinculadas a la RSU presentes en estudiantes de la LGDN durante el periodo febrero – julio 2022, donde la variable “respeto a la diversidad” es la que posee la media más alta con 4.35 (con una diferencia de 0.65 para ser perfecta) y la más baja la ciudadanía (3.88). Es interesante apreciar que la mayoría de los estudiantes del Programa Educativo de GDN son conscientes de la interculturalidad y multiculturalidad humana, reconocen su propia cultura y aceptan otras culturas. En este sentido, se puede inferir que las diversas acciones que la Universidad Veracruzana ha implementado a través de la Facultad de Contaduría y Administración como la promoción a través de platicas del “Protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana” ha sensibilizado a los estudiantes en esta temática por solo mencionar una; sin embargo para certificar esta información, habría que seguir con investigaciones futuras y ver el comportamiento de las variable de estudio.

Por otra parte, la característica “conciencia” se posiciona en segundo lugar junto con “controversia con civilidad”, con lo que se infiere que la mayoría de los estudiantes reconocer sus talentos y están conscientes en que deben de ponerlo al servicio de los demás, así como la capacidad de denunciar situaciones de injusticias sin perder el respeto a los demás.

El “cambio” se posicionó en tercer lugar con una diferencia mínima de 0.04 con las características mencionadas en el párrafo anterior, con lo que se infiere que los estudiantes del Programa Educativo de GDN tienen esperanza de que es posible crear un mundo más humano y justo. En cuarto lugar, se posiciona la “justicia social” con una diferencia mínima de 0.01 con el compromiso. Finalmente, la dimensión con la media más baja es la ciudadanía con una diferencia mínima de 0.04 con “compromiso”; si bien, es la media más baja, también es cierto que está por arriba de la media; sin embargo, es necesario generar acciones que permitan promover y ejecutar acciones de manera específica en los estudiantes.

Figura 4. Identificación de las características vinculadas a la RSU por semestre en estudiantes del Programa Educativo de GDN en la FCA de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos, periodo febrero – julio 2022.

Trabajo a futuro

Entre las recomendaciones que se le realiza a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos se resaltan:

- Impulsar espacios para fomentar la participación activa de los estudiantes en la sociedad mediante diversas actividades en proyectos que aborden alguna problemática real en distintas áreas: salud, educación, jurídica, social, entre otros.
- Aplicar una vez al año el instrumento denominado “Construcción y Validación de un Instrumento para Evaluar las Características de la Responsabilidad Social Universitaria en Estudiantes Universitarios” para identificar el comportamiento de las variables de estudio en estudiantes de los cinco Programa Educativos que ofrece la Facultad: Gestión y Dirección de Negocios, Administración, Contaduría, Ingeniería de Software y Logística Internacional y Aduanas; los resultados permitirían de manera específica, implementar acciones en el Plan de Desarrollo de las Entidades Académicas (PLADEA) mismo que, se elabora cada 4 años y que involucre la participación de la comunidad universitaria.

Conclusiones

Con los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye que en su mayoría de los estudiantes de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios tienen desarrolladas las siete características vinculadas a la Responsabilidad Social Universitaria ya que todas se encuentran por arriba de la media (2.5 por arriba); sin embargo, el “respeto a la diversidad” es la que sobresale de todas, la “conciencia” se posiciona en segundo lugar junto con “controversia con civilidad”, seguido del cambio, justicia social, compromiso y ciudadanía respectivamente. Con lo anterior, de manera general, se recomienda a las IES seguir generando acciones que fortalezcan la responsabilidad social de manera interna y externa, evaluar el resultado de esas acciones para su retroalimentación y mejora continua.

Referencias

- [1] J. A. Galicia Monroy, «Responsabilidad Social Universitaria: Su importancia en la formación,» *Pensamiento Crítico. Revista de Investigación Multidisciplinaria*, vol. 7, n° 12, 2020.
- [2] M. J. Martínez Usarralde, D. Gil Salom y D. Macías Mendoza, «Revisión sistemática de Responsabilidad Social Universitaria y Aprendizaje Servicio. Análisis para su institucionalización,» *Revista mexicana de investigación educativa*, vol. 24, n° 80, p. 150, 2019.
- [3] F. Vallaes y J. Álvarez Rodríguez, «Hacia una definición Latinoamericana de Responsabilidad Social Universitaria. Aproximación a las preferencias conceptuales de los universitarios,» *Revista Educación XXI*, vol. 22, n° 1, p. 93, 2019.
- [4] Universidad Autónoma de Chile, «efiua,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.efiua.com/rrss/responsabilidad-social-universitaria-rsu>. [Último acceso: 2022].
- [5] R. Hernández Sampieri, *Metodología de la investigación*, Sexta ed., México: McGrawHill, 2014, p. 104.
- [6] V. Bolio Domínguez y L. M. Pinzón Lizarraga, «Construcción y Validación de un Instrumento para Evaluar las Características de la Responsabilidad Social Universitaria en Estudiantes Universitarios,» *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, vol. 8, n° 1, pp. 80-94, 2019.
- [7] H. Andrés Hernández y A. E. Pascual Barrera, «Validación de un instrumento de investigación para el diseño de una metodología de autoevaluación del sistema de gestión ambiental,» *Revista de investigación agraria y ambiental*, vol. 9, n° 1, 2018.